

YURIST FIKRINI IFODA ETISHDA MANTIQ FANINING AFZALLIK JIHALARI

Raxmonova Gulzoda G'aniyevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6942336>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 30th July 2022

KEY WORDS

tafakkur, mantiq, gnoseologiya, psixologiya, fiziologiya, to'g'ri fikr yuritish, idrok, tasavvur, xotira, hissiy bilish, aqliy bilish, umumlashtirish.

ABSTRACT

Maqolada mantiq -logika fanining asosiy tushunchalaridan biri – tafakkur haqida so'z yuritiladi. Yurist fikrini ifoda etishda qanday usullarda inson tafakkuridan foydalanilishi xususida fikrlar berilgan. Bundan tashqari, tafakkurning fikrni ifoda etishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Tafakkur mantiq fanining predmeti, bahs mavzuidir. Lekin u tafakkurni jarayon sifatida qanday paydo bo'ladi, rivojlanadi, degan masala doirasida o'rganmaydi. Tafakkurning ushbu jihatlari falsafa (gnoseologiya), psixologiya, fiziologiya kabi fanlar tomonidan o'rganiladi.

Mantiq tafakkurni uning shakli va qonunlari asosida o'rganuvchi falsafiy fandir. Bundan maqsad-obektiv olam hodisalari haqida chin bilimga erishishdir. To'g'ri fikr yuritish yo'l-yo'riqlari, usullarini bilmasdan chin bilim, haqiqatlarga erishish mumkin emas Bunga tafakkur shakl, qonunlari tamoyillarini yaxshi bilish va ularni muhokama yuritishda qo'llay bilish orqali erishiladi. Tafakkurning shakl va mazmunlari masalasiga to'xtalishdan oldin tafakkur, uning xususiyatlari haqida umumiy tushunchaga ega bo'lishimiz zarur. Xo'sh, tafakkur nima? Tafakkur- bu kishilarning moddiy va ma'naviy ishlab

chiqarish faoliyati jarayonida shakllanadi va rivojlanadigan bilishning yuksak bosqichidir. Bilish esa ijtimoiy, moddiy va ruhiy borliqning inson ongida qayta ishlab chiqariladigan in'ikos etishi jarayonidir. Masalan: idrok tufayli kishi sezgi organlarida aks etilgan gul xususiyatlari yaxlitlashadi.

Boshqacha qilib aytganda, idrok sezgi organlariga ta'sir etish natijasida hosil bo'luvchi predmetning yaxlitlashgan obrazidir. Idrok orqali predmetning konkret obrazi haqida tasavvur hosil qilinadi. Tasavvur - idrok etilgan predmetning kishi ongi va xotirasida saqlangan obrazi. Shuning uchun qam xotirlash bilan kishi mazkur obrazni qayta ko'z oldiga keltira oladi. Masalan, kishi qachonlardir o'zi o'qigan maktabini xotiralash bilan uning qiyofasini qayta gavdalandira oladi.

Lekin kishining bevosita idrok etilmagan predmetlar haqida ham tasavvuri bo'lishi mumkin. Bunga misol qilib, Hindistonda umuman bo'lmagan kishining u mamlakat haqidagi tasavvuri yoki fantast yozuvchining xayolan yaratgan obrazlarini keltirish mumkin.

Hissiy bilish shakllari insonning amaliy faoliyati jarayonida o'z-o'zini bilishi, anglashi darajasida yuzaga keladiki, ular mohiyatan bahoviy xarakterga egadir. Agar hayvonlardagi sezgi, idrok, tasavvur qanchalik takomillashgan bo'lmasin, bajaradigan funksiyalari ularning faqat yashashi uchun kurashiga qaratilgan bo'ladi. Insondagi hissiy bilish esa uning mushohadasi bilan yo'g'rilgan bo'lib, uning axloqiy, estetik tuyg'ularini ham ifodalaydi. Bunday tuyg'ular go'zallik, ezgulik kabi mezoniy, tushunchalarning mazmunini tashkil etuvchi muhim jihatlar hisoblanadi. Demak, hissiy bilish- bu bevosita bilish bo'lib, bunda obektning tashqi, zohiriy tomonlari aks etadi. O'rganilayotgan obektning mohiyati esa aqliybilish (tafakkur) orqali bilib olinadi. Aqliy bilishning bunday xususiyati quyidagilar bilan izohlanadi:

Tafakkur voqelikning inson miyasida umumlashgan, vositali in'ikosidir. Uni turlicha usullarda amalga oshirish mumkin. Masalan, umumlashtirish - bu predmet, hodisalarni eng muhim belgilariga ko'ra muayyan jinslarga birlashtirish va ularni nomlarda ifodalashdir. Masalan, biz «uy» tushunchasida uning muhim belgilari (kishilarning umrguzaronligi, oila bo'lib yashashlari kechadigan maskan ekanligi) asosidagi umumlashgan bino obrazni tasavvur qilamiz. Va bunda uning muhim bo'lmagan, ikkinchi darajali belgilarini (qachon va qanday materiallardan

qurilganligi, katta-kichikligi va b.) fikran soqit qilamiz. Vositali aks ettirish - bu chin «bilimlarga tayangan holda xulosalar chiqarish, ilmiy taxminlarni ilgari surishdir. Masalan, boshqa sayyoralarda hayotning borligi haqidagi ilmiy gipoteza Yer planetasi haqidagi mavjud bilimlarga tayanilgan holda ilgari suriladi. Arxeolog topilgan u yoki bu ashyo orqali ma'lum bir tarixiy davr madaniyati, uning taraqqiyot darajasi haqida fikr yuritadi. Shuningdek, huquqshunos jinoyat sodir etilgan joydan topib olingan ashyoviy dalillar yordamida qidiruv, tergov ishlarini olib boradi.

Tafakkur til bilan uzviy bog'liqdir. Ularning birinchisi ikkinchisiz mavjud bo'lolmaganidek, fikrdan ajralgan «sof» tilning ham bo'lishi mumkin emas. Tafakkur voqelikning inson ongidagi umumlashgan, vositali aks etishining mahsuli - ma'naviy hodisa bo'lsa, til uni yuzaga chiqaruvchi, ifodalash vositasidir. Til orqali kishilar o'zaro ijtimoiy ishlab chiqarish munosabatiga kirishadilar, aloqa qiladilar. Shu ma'noda u moddiy xislatga ega.

Tafakkur muayyan g'oya-maqсадga yo'naltirilgan faoliyat hisoblanadi. Chunki har qanday maqsad, faqat tafakkur mushohada yuritish natijasida yuzaga kelib, uning doimiy ishtirokida ro'yobga chiqariladi. Zotan inson yashashining maqsadini tirik mavjudotlar yashash tarzidan faqat g'oya bilan yo'g'rilganligi bilan farqlaymiz.

Shunday qilib, tafakkur mantiq fanining o'rganish obekti hisoblanadi. Lekin, aytganimizdek, mazkur fan umuman tafakkurni emas, balki uning asosiy shakllari va qonunlarini o'rganadi. Tafakkurning mazkur jihatini o'rganish to'g'ri, mantiqiy fikr yuritishning zaruriy

shartidirki, busiz haqiqat, chin bilimlarga erishib bo'lmaydi.

References:

1. Aldisert R.J. (2001). Logic for Lawyers. A Guide to Clear Legal Thinking. 3rd edition. National Institute for Trial Advocacy, USA.
2. Lomivorotov M.M. Logika dlya yuristov. Uchebnoye posobiye v sxemax i uprajneniyax. – Volgograd.: VolgGTU, 2006.
3. Yuldasheva M.M., SHerquziyeva N.U. O pravilax pravilnogo mishleniya v mislitelnix zakonax. Uchyoniy XXI veka, mejdunarodniy jurnal. №4-2(29), 2017.